

Микроэлементология

Microelementology

УДК 546.28: 613.31

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188174>

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ МАГНІЮ В ПРОДУКТАХ
ХАРЧУВАННЯ ТА РІВНІВ ЙОГО НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ**

**Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Горошков О.В., Коболєв Є.В., Шейх
А.Д.Х., Суворова А.С.**

*Одеський національний медичний університет,
mokienkoav56@gmail.com*

**ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ МАГНИЯ В ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ И УРОВНИ ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ**

**Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Горошков О.В., Коболєв Є.В.,
Шейх А.Д.Х., Суворова А.С.**

*Одеський національний медичний університет,
mokienkoav56@gmail.com*

**CHARACTERISTICS OF MAGNESIUM CONTENT IN FOOD
PRODUCTS AND LEVELS OF ITS SUPPLY INTO THE BODY**

**Babienko V.V., Mokiienko A.V., Goroshkov O.V., Koboliev E.V.,
Seikh A.D.H., Suvorova A.S.**

*Odessa National Medical University
mokienkoav56@gmail.com*

Summary/Резюме

Introduction. The analysis of domestic and foreign scientific and reference literature showed the need to compare the magnesium content in different food products from different sources and to calculate the “net” levels of magnesium, which enters the body in a “pure” form, taking into account the percentage of its absorption in the intestines of a healthy person and the percentage of magnesium losses in the process of culinary processing of food products.

The goal of the work. Characterization of magnesium content in food products and levels of its entry into the body.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Research results. In total, 58 groups of food products (823 names) were analyzed for magnesium content according to domestic reference data; 23 positions according to the Comprehensive database on food consumption in Europe; 30 names according to the US Department of Agriculture and 9 according to other US sources. Some similarities between magnesium data for some US foods and domestic data were found. The characteristics of magnesium losses in the process of culinary processing of food products are presented. The magnesium content in the food products of the monthly consumer basket of an able-bodied person in 2021 and its residue in some products after culinary processing, which generally reduced the magnesium content from 441 to 379 mg, i.e. by 14 %, were calculated. This is consistent with the reference data (13 %). The “net” of consumed magnesium is calculated, taking into account 35 % of its

absorption in healthy individuals. This is 133 mg/day, i.e. 33 and 27 % of the 400 to 500 mg for men and women, respectively, with normative values. The need to take into account the growing magnesium deficiency due to stress disorders in the population as a result of martial law is substantiated.

Key words: *magnesium, food products, culinary processing, absorption, "net" of consumed magnesium.*

Анализ отечественной и зарубежной научной и справочной литературы показал необходимость сравнения содержания магния в различных продуктах питания по разным источникам и расчета уровней «нетто» магния, поступающего в организм в «чистом» виде с учетом процента его абсорбции в кишечнике здорового человека и процента потерь магния в процессе кулинарной обработки пищевых продуктов

Цель работы. Характеристика содержания магния в продуктах питания и уровня его поступления в организм.

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты исследования. В целом проанализировано содержание магния в 58 группах пищевых продуктов (823 наименования) по отечественным справочным данным; 23 позиции по Комплексной базе данных о потреблении пищевых продуктов в Европе; 30 наименований по данным Министерства сельского хозяйства США и 9 других источников США. Установлено определенное сходство данных по содержанию магния для некоторых пищевых продуктов США и отечественных данных. Представлена характеристика потерь магния в процессе кулинарной обработки пищевых продуктов. Проведен расчет содержания магния в продуктах питания месячной потребительской корзины трудоспособного лица в 2021 году и остаток его в некоторых продуктах после кулинарной обработки, которая в целом уменьшала содержание магния от 441 до 379 мг, то есть на 14 %. Это совпадает со справочными данными (13 %). Рассчитано «нетто» потребленного магния с учетом 35 % его абсорбции у здоровых лиц. Это составляет 133 мг/сутки, то есть 33 и 27 % от нормативных величин 400 на 500 мг для мужчин и женщин соответственно. Обоснована необходимость учета растущего магниевых дефицита в результате стрессовых расстройств у населения во время военного положения.

Ключевые слова: *магний, продукты питания, кулинарная обработка, абсорбция, нетто потребленного магния.*

Вступ. Аналіз вітчизняної та закордонної наукової і довідкової літератури показав необхідність порівняння вмісту магнію в різних продуктах харчування за різними джерелами та розрахунку рівнів «нетто» магнію, який надходить в організм у «чистому» вигляді із врахуванням відсотка його абсорбції у кишечнику здорової людини і відсотка втрат магнію в процесі кулінарної обробки харчових продуктів.

Мета роботи. Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм.

Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження. Загалом проаналізовано на вміст магнію 58 груп харчових продуктів (823 найменування) за вітчизняними довідковими даними; 23 позиції за Комплексною базою даних про споживання харчових продуктів у Європі;

30 найменувань за даними Міністерства сільського господарства США та 9 за іншими джерелами США. Встановлено певну подібність даних щодо вмісту магнію для деяких харчових продуктів США та вітчизняних даних. Представлена характеристика втрат магнію у процесі кулінарної обробки харчових продуктів. Проведено розрахунок вмісту магнію у продуктах харчування місячного споживчого кошику працездатної особи у 2021 році та залишок його в деяких продуктах після кулінарної обробки, яка загалом зменшувала вміст магнію від 441 до 379 мг, тобто на 14 %. Це співпадає із довідковими даними (13 %). Розраховано «нетто» спожитого магнію із врахуванням 35 % його абсорбції у здорових осіб. Це складає 133 мг/добу, тобто 33 та 27 % від нормативних величин 400 на 500 мг для чоловіків та жінок відповідно. Обґрунтовано необхідність врахування зростаючого магнієвого дефіциту внаслідок стресових розладів у населення під час воєнного стану.

Ключові слова: магній, продукти харчування, кулінарна обробка, абсорбція, «нетто» спожитого магнію.

Вступ

Перш за все слід зазначити відсутність вітчизняних даних літератури щодо теми, яку автори винесли у заголовок. Роботи [1-3], які є у вільному доступі, суто клінічного напрямку. У попередніх публікаціях [4, 5] ми зробили певні спроби оцінити принаймні гіпотетичний вміст магнію в деяких продуктах харчування. Аналіз вітчизняної та закордонної наукової і довідкової літератури показав, що дане питання слід вивчити більш поглиблено, що дозволить, поперше, порівняти вміст магнію в різних продуктах харчування за різними джерелами, по-друге, вирахувати рівні «нетто» магнію, який надходить в організм у «чистому» вигляді із врахуванням відсотка його абсорбції у кишечнику здорової людини і відсотка втрат магнію в процесі кулінарної обробки харчових продуктів.

Мета роботи

Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження

Вітчизняні дані про вміст магнію у харчових продуктах знаходяться у двотомному довідковому виданні «Хімічний склад харчових продуктів» [6, 7], яке

датується 1987 р. На думку авторів, потреба дорослих у магнії — 400 мг на добу. Майже половина цієї норми задовольняється хлібом та круп'яними виробами. У хлібі міститься близько 50 мг % магнію, вівсяної крупи — 116 мг %, ячної — 50 мг %, гороху — 107 мг %, квасолі — 103 мг %. З інших джерел харчування слід виділити горіхи — 170-230 мг % магнію. Молоко (13 мг %), сир (23 мг %) містять відносно мало магнію, але у добре засвоюваній формі. Більшість овочів (10-40 мг %) бідні на магній. (Примітка: мг % — кількість мг дослідженої речовини в 100 г зразка).

Загалом проаналізовано на вміст магнію 58 груп харчових продуктів (823 найменування). Отримані результати представлені у табл. 1.

Отримано наступні результати. Найбільша кількість магнію мг % у харчових продуктах ранжується у такий спосіб (M; M ± m): продукти переробки олійної сировини — 344 (57-732); халва — 207 (153-290); зерно і продукти його переробки — 135 (104-258); зернобобові — 130 (99-226).

Автори фундаментального огляду літератури (392 найменування) (2021 р.) [8] щодо різних аспектів досліджень магнію як нутрієнта вважають, що на вміст магнію у харчових продуктах впливають різні фактори, включаючи ґрунт

Таблиця 1

Вміст магнію у продуктах харчування (на 100 г поживної частини продукту)

Назва групи	min-max	M	Назва групи	min-max	M
Зерно і продукти його переробки	104-258	135	Напівкопчені ковбаси	18-30	24
Зернобобові	99-226	130	Сирокоччені ковбаси	17-45	28
Борошно	16-94	62	Продукти із свинини	13-38	26
Крупа	18-200	93	Консерви м'ясні	12-31	44
Макаронні вироби	16-45	23	Напівфабрикати із птиці	21-26	25
Хліб житній	20-52	38	Субпродукти із птиці	17-24	20
Хліб житньо-пшеничний	20-61	47	Риба свіжа, охолоджена, морожена	20-60	41
Хлібні пшеничний	14-77	41	Ікра	29-141	60
Булочні вироби	13-34	23	Риба гарячого копчення	23-55	43
Здобні вироби	14-47	28	Риба холодного копчення	3-48	33
Хлібо-булочні вироби з молоком	13-36	27	Сушена та в'ялена риба	46-49	47
Булочні вироби з рослинним маслом	32	32	Рибні консерви у маслі	52-55	53
Сушки	14-46	30	Рибні консерви у томатному соусі	26-65	49
Сухарі	14-102	48	Консерви овочеві натуральні	13-48	22
Цукерки	2-73	19	Соки овочеві	7-17	12
Халва	153-290	207	Консерви овочеві закусочні	15-42	28
Борошняні кондитерські вироби	2-63	15	Консервовані томатні продукти, соуси	6-50	26
Цільномолочні продукти	7-35	15	Консерви-напівфабрикати для громадського харчування	8-29	16
Консерви молочні	11-160	60	Салати	12-42	22
Масло	0,4-2,5	1	Консерви обідні	15-78	31
Сири	45-50	49	Компоти	3-17	8
Продукти переробки олійної сировини	57-732	344	Соки	4-11	8
Овочі	4-85	27	Готові страви	7-49	19
Фрукти	2-69	21	Овочі та фрукти сушені	30-284	96
Варені ковбаси	12-30	21	Харчові концентрати.	26-173	65
Сардельки	15-18	16	М'ясо	22-32	25
Сосиски	15-23	20	Субпродукти м'ясні	16-23	20
М'ясні хліби	12-24	19	Птиця	14-32	22
Варено-копчені ковбаски	22-33	26	Яйця та яйцепродукти	12-80	33

та воду, що використовується для зрошення, добрива, консервування, а також методи очищення, обробки та приготування їжі. Загалом насіння, бобові, горіхи (мигдаль, кешью, бразильські горіхи та арахіс), цільнозерновий хліб та крупи (коричневий рис, просо), деякі фрукти та какао вважаються добрими джерелами магнію. Кислий і піщаний ґрунт зазвичай має дефіцит магнію. Більш того, сільськогосподарські методи, такі як використання калію та амонію у високих концентраціях у добривах, призводять до виснаження запасів магнію у продуктах харчування [9]. Про це

свідчить нещодавно опублікований мета-аналіз [10].

Зелені листові овочі часто вважаються продуктами, багатими магнієм, відповідно до гіпотези про те, що магній, пов'язаний з хлорофілом, може бути важливим джерелом магнію. Ця гіпотеза заснована на тому, що відомо про залізо, яке аналогічно пов'язане з порфіриновим кільцем гема і засвоюється більшою мірою, ніж негемове залізо. Ця концепція невірна з багатьох причин. Кислий рН шлункового соку викликає швидку і незворотну деградацію хлорофілів до відповідних ім феофітінів,

а теоретична кількість пов'язаного з хлорофілом магнію, присутнього у хлорофілі-а, становить 2,72 %, а в хлорофілі b — 2,68 % загальної маси. У листових зелених овочах, таких як салат і шпинат, магній, пов'язаний з хлорофілом, становить від 2,5 % до 10,5 % від загальної кількості магнію, тоді як інші поширені зелені овочі, бобові та фрукти містять < 1 % магнію, пов'язаного із хлорофілом. Vohn та ін. у заключному розділі статті [11] заявили, що «магній, пов'язаний з хлорофілом, становить невелику та незначну з точки зору харчування частину загального споживання магнію у промислово розвинених країнах».

Згідно з даними 13 дієтологічних опитувань у дев'яти країнах Європейського Союзу (ЄС) до Брекситу, споживання магнію з їжею оцінювалося EFSA з

урахуванням даних про споживання продуктів з Комплексної бази даних про споживання харчових продуктів у Європі EFSA та даних з бази даних про склад харчових продуктів EFSA станом на лютий 2021 р. CREA надає список, упорядкований щодо зменшення вмісту поживних речовин, аналогічно до EFSA У Центрі даних про харчові продукти Міністерства сільського господарства США (USDA) зазначено вміст поживних речовин у багатьох продуктах та представлений повний список продуктів, що містять магній відповідно до міри/порції. Ці дані представлено у табл. 2.

Як видно із наведених даних, мова йде виключно про рослинні продукти із максимальним вмістом магнію. Тому, порівнювати їх із даними табл. 1 не є цілком коректним. Хоча, в діапазоні для зернобобових (99–226) знаходиться

Таблиця 2

Вміст магнію в харчових продуктах згідно з даними різних організацій [цит. за 8]

Продукт	EFSA (мг/100 г)	CREA (мг/100 г)	USDA (мг/вимір)	Міра і вага
Пшеничні/зернові висівки	451	550	354	1 чашка, 50 г
Насіння гарбуза та кабачків сушене	429	592	764	1 чашка, 46 г
Какао порошок	545	499	29	1 ts ¹ , 1,6 г
Насіння соняшнику сушені	346	² п.а.	173	1 чашка, 130 г
Пшеничний зародок	276	255	275	1 чашка, 115 г
Амарантове борошно	266	266	476	1 чашка, 193 г
Кешью сушені	258	260	352	1 чашка, 137 г
Солодкий, сушений мигдаль	251	264	386	1 чашка, 143 г
Арахіс, смажений	229	175	260	1 чашка, 146 г
Кіноа	² п.а.	189	335	1 чашка, 170 г
Пекан	168	121	132	1 чашка, 109 г
Фундук, сушений	163	163	187	1 чашка, 187 г
Квасоля, сушена	158	170	258	1 чашка, 184 г
Волоські горіхи, сушені	150	158	185	1 чашка, 169 г
Нут, сушений	150	131	158	1 чашка, 100 г
Фісташки, сушені	147	160	149	1 чашка, 123 г
Пшоно очищене	136	160	228	1 чашка, 200 г
Борошно пшеничне твердих сортів	136	120	164	1 чашка, 120 г
Вівсяне борошно	131	² п.а.	150	1 чашка, 169 г
Борошно гречане, цільна крупа	121	231	301	1 чашка, 120 г
Макадамія	115	120	156	1 чашка, 132 г
Цільнозернові макарони	111	101	95	1 чашка, 90 г
Сочевиця, сушена	101	83.1	113	1 чашка, 100 г

Примітки: EFSA — European Food Consumption Database (<https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/food-composition-data>, доступ лютий 2021 р.); CREA надає список, упорядкований за зменшенням вмісту поживних речовин, доступ лютий 2021 р.); (<https://www.crea.gov.it/> accessed on February 2021), аналогічно із EFSA The U.S. Department of Agriculture's (USDA's) Food Data Central (<https://fdc.nal.usda.gov/> доступ лютий 2021)

¹ — чайна ложка; ² — нема даних.

Таблиця 3

Вміст магнію у продуктах харчування (на 100 г поживної частини продукту)

Назва продукту	min-max	M
Яловичина, корейка, стейк портерхаус, лише роздільна нежирна, обрізана до 1/8 дюйма жиру, добірна, сира	11-12	11
Хліб білий промислового приготування	19-44	24
Хліб цільнозерновий, комерційного приготування	66-87	76
Масло, паличка, посолене	1,2-1,9	1.6
Курка, бройлери, гомілка, тільки м'ясо, варене, тушковане	20-29	25
Яйце ціле, сире, охолоджене	10-12	11
Риба, минтай, сира	9-27	15
Свинина в'ялена, беконна, варена, ресторанна	26-53	36

квасоля сушена (158, 170), круп (18-200) — пшоно очищене (136, 160).

Було показано, що псевдозернові і цільнозернові пшениця, овес і просо є відмінними джерелами магнію, навіть якщо методи приготування впливають на його вміст. Наприклад, 100 г цільнозернових макаронів, зварених на воді, містять 42 мг магнію. Введення в щоденний раціон нерафінованих цілісних зерен, горіхів, бобових та нерафінова-

ного темного шоколаду корисне для досягнення задовільної кількості магнію, оскільки вони є хорошими дієтичними джерелами магнію [12]. Серед фруктів високий вміст магнію міститься в сушених абрикосах і сушених бананах, навіть якщо нормальна порція сухофруктів (30 г) містить стільки ж магнію, скільки порція (100-150 г) деяких свіжих фруктів (наприклад, авокадо, ожина, опунція, черемха) [13, 14].

Таблиця 4

Вміст магнію в окремих продуктах харчування, мг

Назва продукту	Вміст	Назва продукту	Вміст
Гарбузове насіння, смажене, 1 унція	156	Вівсяні пластівці швидкого приготування 1 пачка	36
Насіння Чіа, 1 унція	111	Квасоля, консервована, ½ склянки	35
Мигдаль, сухий смажений, 1 унція	80	Банан, 1 середній	32
Шпинат, відварений, ½ склянки	78	Лосось, атлантичний, вирощений, варений, 3 унції	26
Кешью, смажені в сухому вигляді, 1 унція	74	Молоко, 1 склянка	24-27
Арахіс, смажений на олії, ¼ склянки	63	Палтус, варений, 3 унції	24
Крупи, подрібнена пшениця, 2 великих печива	61	Ізюм, ½ склянки	23
Соеве молоко, звичайне або ванільне, 1 склянка	61	Хліб, цільнозерновий, 1 скибочка	23
Чорна квасоля, варена, ½ склянки	60	Авокадо, нарізане кубиками, ½ склянки	22
Едамаме, очищений, варений, ½ склянки	50	Куряча грудка, смажена, 3 унції	22
Арахісове масло, гладке, 2 столові ложки	49	Яловичина, мелена, 90 % нежирна, обсмажена на сковороді, 3 унції	20
Картопля, запечена з шкіркою, 3.5 унцій	43	Брокколи, нарізана та зварена, ½ склянки	12
Рис, коричневий, варений, ½ склянки	42	Рис, білий, варений, ½ склянки	10
Йогурт, звичайний, нежирний, 8 унцій	42	Яблуко, 1 середнє	9
Сухий сніданок, збагачений 10 % від норми магнію, 1 порція 10	42	Морква, сира, 1 середня	7

Згідно з Національною базою даних поживних речовин Міністерства сільського господарства США, вміст магнію в какао знаходиться на значному рівні (2–4 мг/г сухого порошку). Отже, 40-грамова порція темного шоколаду з вмістом какао 70–80 % міститиме Н^о40 мг магнію, що достатньо для задоволення приблизно 10 % добової рекомендованої норми (300–400 мг магнію/день для дорослих) [15].

За даними США [16] вміст магнію у продуктах харчування наступний (табл. 3).

За даними Міністерства сільського господарства США [17] вміст магнію в харчових продуктах наступний (табл. 4).

Слід зазначити, що для деяких харчових продуктів США вміст магнію певною мірою співпадає з вітчизняними даними: хліб, цільнозерновий, 1 скибочка — 23 мг '! хліб — 25 мг/100 гр; яловичина, мелена, 90 % нежирна, обсмажена на сковороді, 3 унції ~ 100 г — 20 мг '! м'ясо — 29 мг/100 г; рис, білий, варений, 3 склянки ~ 160 г — 10 мг '! рис — 12 мг/100 г (4, 5).

У довіднику [6] міститься докладна характеристика втрат магнію у процесі кулінарної обробки харчових продуктів (табл. 5).

Як видно з наведених даних, втрата магнію у процесі кулінарної обробки (%) значною мірою залежить від декіль-

Таблиця 5

Харчові втрати магнію (%) при тепловій обробці [6]

<i>Смаження</i>	
Яловичина великим куском	22
Яловичина дрібним куском	6
<i>Риба варена</i>	
Битки парові рибні	3
Риба нежирна	44
Риба середньої жирності	70
Риба жирна	70
<i>Риба смажена</i>	
Риба нежирна	33
Риба середньої жирності	14
Риба жирна	20
<i>Припускання¹</i>	
Риба нежирна	27
Риба середньої жирності	32
Риба жирна	37
<i>Варіння</i>	
М'ясні	25
Рибні	60
<i>Смаження</i>	
Рослинні	20
М'ясні	15
Рибні	35
Котлети із м'яса	10
Котлети із риби	15
<i>Тушкування</i>	
М'ясні	5
<i>Припускання</i>	
Рослинні	2
Рибні	30
<i>Запікання</i>	
Молочні	10
<i>Пасерування²</i>	
Рослинні	3
<i>Узагальнені величини втрат харчових речовин при тепловій кулінарній обробці</i>	
Рослинні	10
Тваринні	20
В середньому	13

кох факторів: ступеню подрібнення харчового продукту (смаження яловичини великим куском 22, дрібним 6); різновиду кулінарної обробки (риба варена: битки парові рибні 3: риба нежирна 44); типу продукту (варіння: м'ясні 25, рибні 60; припускання: рослинні 2, рибні 30). Загалом середня узагальнена величина втрат харчових речовин при тепловій ку-

лінарній обробці складає 13 %.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780 [18] місячний споживчий кошук пересічного працездатного українця у 2021 році виглядав наступним чином (табл. 6). Нами проведено перерахунок на одну добу, вмісту магнію у продуктах харчування та залишку його у деяких

Таблиця 6

Набір продуктів харчування для працездатного населення

Найменування	Обсяг на одну особу на місяць (кг/шт.)	Обсяг на одну особу на добу (кг/шт)	Вміст магнію, мг	Залишок від втрат при кулінарній обробці
Борошно пшеничне	0,78	0,026	15	15
Хліб житній	3,25	0,11	40	40
Хліб пшеничний	5,17	0,17	70	70
Макаронні вироби	0,33	0,011	25	20 [19]
Рис	0,21	0,007	8	7
Пшоняна крупа	0,08	0,003	2	нд
Гречана крупа	0,17	0,006	12	2 [6]
Вівсяна крупа	0,09	0,0003	сліди	нд
Бобові	0,16	0,005	6	5 [19]
Інші крупи (ячна, перлова)	0,04	0,001	сліди	-
Картопля	7,92	0,264	61	45 [20]
Капуста	2,33	0,078	12	10 [6]
Помідори	2,08	0,069	6	2 [19]
Огірки	2,08	0,069	6	2 [20]
Морква	0,75	0,025	9	6 [19]
Буряки	0,75	0,025	4	3 [6]
Цибуля	0,76	0,025	4	3 [6]
Часник	0,08	0,003	1	1
Інші сезонні овочі	1,08	0,036	9	9
Баштанні	1,33	0,044	11	11
Фрукти, ягоди свіжі	5,00	0,167	35	35
Сухофрукти	0,33	0,011	10	10
Цукор	2,00	0,067	нд	нд
Кондитерські вироби	1,08	0,036	5	5
Олія	0,59	0,020	нд	нд
Маргарин	0,17	0,006	сліди	-
Яловичина	1,33	0,044	11	8 [6]
Свинина	0,67	0,022	5	3 [19]
Субпродукти	0,33	0,011	1	1
Птиця	1,17	0,039	3	3
Сало	0,17	0,006	нд	нд
Ковбасні вироби	0,75	0,025	8	8
Риба свіжа,	0,58	0,019		
Оселедці	0,33	0,011	5	5
Рибні продукти	0,17	0,006	сліди	сліди
Молоко	5,00	0,167	2	2
Кисломолочні напої	5,00	0,167	2	2
Масло вершкове	0,42	0,014	сліди	сліди
Сир твердий	0,29	0,010	5	5
Сир м'який	0,83	0,028	12	12
Сметана	0,42	0,014	сліди	сліди
Яйця	18,33	0,611	6	4 [20]
Чай	0,03	0,001	сліди	
Кава в зернах	0,04	0,0013	сліди	
<i>Загалом</i>			441	379

продуктах після кулінарної обробки. Отримано наступні результати.

Всього із 44 харчових продуктів споживчого кошика кулінарній обробці підлягають 14. При цьому загальний вміст магнію зменшується від 441 до 379 мг, тобто на 14 %, що співпадає із даними [6] — середня для рослинних та тваринних продуктів 13 % (табл. 5).

Встановлено суттєві втрати макро- і мікроелементів (натрію, калію, фосфору, кальцію, магнію, заліза, цинку, марганцю, міді) в процесі різної кулінарної обробки харчових продуктів. Загалом у процесі приготування втрачається 60-70 % їх вмісту у сирих або необроблених продуктах. Особливо це стосувалося овочів. Серед різних методів приготування найбільшу втрату есенціальних елементів констатовано після кип'ятіння і замочуванні у воді продуктів, нарізаних тонкими скибками з подальшим обсмажуванням, смаженням і тушкуванням. Втрати у домашній їжі виявилися ідентичними таким у готових продуктах на підприємствах громадського харчування. Рекомендовано наступні заходи щодо запобігання кулінарних втрат хімічних елементів: вживання вареної їжі разом із супом, додавання невеликої кількості солі (близько 1 % NaCl) при варінні, уникнення тривалого варіння, вибір тушкування або обсмажування, які спричиняють менші втрати мінералів [19].

Схожі результати отримані у дослідженні впливу різних способів обробки харчових продуктів на вміст Mg, Ca, Na та K. Значна кількість цих катіонних елементів втрачається після обробки, наприклад, варіння свіжих, заморожених і консервованих продуктів. Значна втрата під час готування є дуже важливою, а це, у свою чергу, означає додаткове значення фактичного надходження в організм людини. Хоча відомі кулінарні процедури не можуть відображати всі способи приготування їжі, вони підтвер-

джують основну ідею впливу приготування їжі. Фактичне надходження цих катіонних елементів тісно пов'язано з процесами приготування їжі, які є додатковим фактором системного впливу на дефіцит електролітів. Тому, більше уваги слід приділяти фактичному вмісту цих катіонів у їжі. Рекомендується перегляд існуючих нормативів харчування із врахуванням обробки харчових продуктів [20].

Раніше нами було отримано наступні результати [4, 5].

За даними Держстату України розмір деяких важливих продуктів споживчого кошику українця на місяць у 2021 році був таким: хліб — 10 кг, рис — 1,5 кг, яйця — 20 штук, м'ясо — 6 кг, молоко — 10 літрів, сир — 1 кг, овочі — 8 кг, фрукти — 6 кг. У розрахунках добового споживання магнію (мг) пересічним українцем враховували його вміст в даних продуктах харчування у мг/100 г продукту. Отримали наступні дані: хліб — 25 мг/100 гр, 82,50 мг; рис — 12 мг/100 г, 6,0 мг; яйця — 10 мг/100 г, 4,0 мг; м'ясо — 29 мг/100 г, 58,0 мг; молоко — 11 мг/100 г, 36,30 мг; сир — 28 мг/100 г, 9,3 мг; овочі — 22 мг/100 г, 58,70 мг; фрукти — 29 мг/100 г., 58,0 мг. Сумарно добове споживання складало 312,8 мг. Це не співпадає із отриманими даними (табл. 6), що не дивно, оскільки кількість харчових продуктів, взятих в обрахунок, майже у 9 разів перевищує попередню величину (44 і 8).

За різними даними літератури [21] від загальної кількості спожитого з їжею магнію абсорбується приблизно від 30 % до 40 % (в середньому 35 %) [22]. Таким чином, «нетто» спожитого магнію при зазначених умовах розрахунків складає 133 мг/добу.

Вітчизняний документ [23] регламентує добову потребу у магнії для дорослих чоловіків та жінок 400 та 500 мг відповідно. Таким чином, «нетто» спо-

житого магнію для працездатної особи складає 33 та 27 % відповідно у порівнянні із нормативними величинами.

Окремого розгляду потребує проблема «магній і стрес». Сьогодні Україна знаходиться у стані війни. Населення потерпає від всіх можливих і відомих видів стресу. В цих умовах одним із наслідків є персистуючий дефіцит магнію, обумовлений як його нестачею (кількісною і якісною) в продуктах харчування, так і постійним (більш або менш вираженим) виведенням магнію за рахунок його включення в різні стрес-мінімізуючі реакції. Ця тема потребує окремого детального обговорення. Тим більш, що масив даних літератури надзвичайно великий. Достатньо сказати, що тільки один огляд літератури [24] містить 182 джерела. Автори зазначають, що статус магнію сильно пов'язаний із рівнем стресу, причому як стрес, так і гіпомagneмія потенціюють негативний вплив один одного. Аналіз даних літератури свідчить про зв'язок гіпомagneмії зі стресовими станами. Зокрема, це фотосенситивний головний біль, фіброміалгія, синдром хронічної втоми, аудіогенний, холодовий і фізичний стрес. Роль магнію в цих станах неясна, хоча було виявлено ряд потенційних механізмів дії магнію, в тому числі через глутаматергічні, серотонінергічні та адренергічні нейромедіаторні системи, а також через кілька нейрогормонів. У поточному огляді розглядається зв'язок між дефіцитом магнію та стресом, зосереджуючись на зв'язку між магнієм і різними патологіями стресу, потенційній взаємодії магнію зі стресовими шляхами та впливі магнію на мозок.

Висновки

1. Встановлено певну подібність даних щодо вмісту магнію для деяких харчових продуктів США та вітчизняних даних.
2. Показано, що кулінарна обробка

харчових продуктів зменшує вміст магнію на 14 %, що співпадає із довідковими даними (13 %).

3. Встановлено, що «нетто» спожитого магнію із врахуванням 35 % його абсорбції у здорових осіб складає 133 мг/добу, тобто 33 та 27 % від нормативних величин 400 на 500 мг для чоловіків та жінок відповідно.
4. Обґрунтовано необхідність врахування зростаючого магнієвого дефіциту внаслідок стресових розладів у населення під час воєнного стану.

Література

1. Шурпяк С.О. Соматичні та акушерські аспекти дефіциту магнію (Клінічна лекція). Здоров'я жінки. 2016. №8 (114). С. 10-16.
2. Ярошенко Л.О. Клініко-патогенетична роль порушень обміну магнію і його корекція при хронічному панкреатиті у сполученні з хронічним бронхітом. Дис... канд. мед. наук. 14.01.02 — внутрішні хвороби. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. 2016. 166 с.
3. Марушко Ю.В., Асонов А.О., Гицак Т.В. Роль магнію в організмі людини та вплив зменшеного вмісту магнію на якість життя дітей із гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою. Современная педиатрия. 2019. №1 (97). С. 124-130.
4. Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування до та після кулінарної обробки. В.В. Бабієнко, А.В. Мокієнко, Н.А. Левицька, Г. С. Суворова. Вісник морської медицини. 2022. №2 (95). С. 156-159.
5. Суворова Г.С. Гігієнічна оцінка вмісту магнію в основних продуктах. «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених). Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю з дня народження К. Барнарда. 2-3 червня 2022 року. Тези доповідей. С. 145.
6. Химический состав пищевых продуктов: Книга 1: Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. Под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВО «Агропромиздат». 1987. 240 с.
7. Химический состав пищевых продуктов:

- Книга 2: Справочные таблицы аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и углеводов. Под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВО «Агропромиздат». 1987. 198 с.
8. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases. Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini. *Nutrients*. 2021. V. 13 (4). 1136.
 9. Romani A.M. Cellular magnesium homeostasis. *Arch. Biochem. Biophys.* 2011. V. 512. P. 1–23.
 10. Magnesium Fertilization Improves Crop Yield in Most Production Systems: A Meta-Analysis. Z. Wang et al. *Front. Plant Sci.* 2020. V. 10. 1727.
 11. Chlorophyll-bound Magnesium in Commonly Consumed Vegetables and Fruits: Relevance to Magnesium Nutrition. T. Bohn et al. *J. Food Sci.* 2006. V. 69. P. 347–P.350.
 12. DiNicolantonio J.J., O’Keefe J.H., Wilson W. Subclinical magnesium deficiency: A principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. *Open Heart* 2018. 5. e000668.
 13. Updated food composition database for nutrient intake. M. Roe et al. *EFSA Support. Publ.* 2013. 10. 355E.
 14. Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). *FoodData Central*. 2019. Available online: <https://fdc.nal.usda.gov/> (accessed on 10 February 2021).
 15. Ellam S., Williamson G. Cocoa and Human Health. *Annu. Rev. Nutr.* 2013. V. 33. P. 105–128.
 16. Documentation and further details about Foundation Foods https://fdc.nal.usda.gov/docs/Foundation_Foods_Documentation_Apr2021.pdf
 17. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. *FoodData Central*, 2019.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення». Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text>
 19. The determination of Magnesium, Calcium, Sodium and Potassium in assorted foods with special attention to the loss of electrolytes after various forms of food preparations. C.K. Oh, P. W. Liicker, N. Wetzelsberger, F. Kuhlmann. *Mag. Bu1*. 1986. V. 8. P. 297-301.
 20. Kimura M., Itokawa Y. Cooking. Losses of Minerals in Foods and Its Nutritional Significance. *J. Nutr. Sci. Vitaminol.* 1990. V. 36. P. S25-S33.
 21. Аналіз проблеми абсорбції магнію у контексті його біодоступності для організму. В.В. Бабієнко, А.В. Мокієнко, Н.А. Левицька, Г.С. Суворова. *АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ*. 2022. № 2 (68). С. 100-105.
 22. Volpe S. L. Magnesium in Disease Prevention and Overall Health. *Adv. Nutr.* 2013. V. 4. P. 378S-383S.
 23. «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії», затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 03.09.2017 № 1073, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2017 р. за № 1206/31074.
 24. Cuciureanu M. D., Vink R. Magnesium and stress. *Magnesium in the Central Nervous System* [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/#ch19>.

References

1. Shurpyak S.O. Somatic and obstetric aspects of magnesium deficiency (Clinical lecture). *Women’s health*. 2016. N. 8 (114). P. 10-16.
2. Yaroshenko L.O. The clinical-pathogenetic role of magnesium metabolism disorders and its correction in chronic pancreatitis combined with chronic bronchitis. Diss..... candidate of med. science 14.01.02 — internal diseases. Donetsk National Medical University. 2016. 166 p.
3. Marushko Yu.V., Asonov A.O., Hyshchak T.V. The role of magnesium in the human body and the effect of reduced magnesium content on the quality of life of children with gastroesophageal reflux disease. *Modern pediatrics*. 2019. N. 1 (97). P. 124-130.
4. Characteristics of magnesium content in food products before and after cooking. V.V. Babienko, A.V. Mokienko, N.A. Levytska, G.S. Suvorova *Journal of marine medicine*. 2022. No. 2 (95). P. 156-159.
5. Suvorova G.S. Hygienic assessment of magnesium content in basic food products. “Modern theoretical and practical aspects of clinical medicine” (for students and young scientists). A scientific and practical conference with international participation

- dedicated to the 100th anniversary of the birth of K. Barnard. June 2-3, 2022. Abstracts of reports. P. 145.
6. Chemical Composition of Foods: Book 1: Reference Tables for Essential Nutrient Content and Energy Value of Foods. Ed. I. M. Skurikhina, M. N. Volgareva. 2nd ed., revised. and additional M.: VO "Agropromizdat". 1987. 240 p.
 7. Chemical composition of food products: Book 2: Reference tables of amino acids, fatty acids, vitamins, macro- and microelements, organic acids and carbohydrates. Ed. I. M. Skurikhina, M. N. Volgareva. 2nd ed., revised. and additional M.: VO "Agropromizdat". 1987. 198 p.
 8. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini Nutrients. 2021. V. 13 (4). 1136.
 9. Romani A.M. Cellular magnesium homeostasis. Arch. Biochem. Biophys. 2011. V. 512. P. 1–23.
 10. Magnesium Fertilization Improves Crop Yield in Most Production Systems: A Meta-Analysis. Z. Wang et al. Front. Plant Sci. 2020. V. 10. 1727.
 11. Chlorophyll-bound Magnesium in Commonly Consumed Vegetables and Fruits: Relevance to Magnesium Nutrition. T. Bohn et al. J. Food Sci. 2006, V. 69. P.347–P.350.
 12. DiNicolantonio J.J., O'Keefe J.H., Wilson W. Subclinical magnesium deficiency: A principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. Open Heart 2018. 5. e000668.
 13. Updated food composition database for nutrient intake. M. Roe et al. EFSA Support. Publ. 2013. 10, 355E.
 14. Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). FoodData Central. 2019. Available online: <https://fdc.nal.usda.gov/> (accessed on 10 February 2021).
 15. Ellam S., Williamson G. Cocoa and Human Health. Annu. Rev. Nutr. 2013. V. 33. P. 105–128.
 16. Documentation and further details about Foundation Foods https://fdc.nal.usda.gov/docs/Foundation_Foods_Documentation_Apr2021.pdf
 17. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019.
 18. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 11, 2016 No. 780 "On approval of food product sets, non-food product sets and service sets for the main social and demographic groups of the population." Access mode <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text>
 19. The determination of Magnesium, Calcium, Sodium and Potassium in assorted foods with special attention to the loss of electrolytes after various forms of food preparations. C.K. Oh, P. W. Liicker, N. Wetzelsberger, F. Kuhlmann. Mag. Bu1. 1986. V. 8. P. 297-301.
 20. Kimura M., Itokawa Y. Cooking. Losses of Minerals in Foods and Its Nutritional Significance. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 1990. V. 36. P. S25-S33.
 21. Analysis of the problem of magnesium absorption in the context of its bioavailability for the body. V.V. Babienko, A.V. Mokiyenko, N.A Levitska, G.S. Suvorova. Actual problems of transport medicine. 2022. No. 2 (68). P. 100-105.
 22. Volpe S. L. Magnesium in Disease Prevention and Overall Health. Adv. Nutr. 2013. V. 4. P. 378S-383S.
 23. "Standards of physiological needs of the population of Ukraine in basic nutrients and energy", approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated September 3, 2017 No. 1073, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on October 2, 2017 under No. 1206/31074.
 24. Cuciureanu M. D., Vink R. Magnesium and stress. Magnesium in the Central Nervous System [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/#ch19>.
- Вперше поступила в редакцію 14.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*